

ИСТИФОДАИ БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ҲАНГОМИ ОМУӢЗИШИ ФАННИ ХИМИЯ

Абдунабиева М. Ғ.

магистранти курси дуюми ихтисоси химия, МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Аннотатсия: Бозиҳои дидактикӣ усули бозии таълимӣ мебошад, ки дар педагогика зиёда аз ним аср маълум аст. Таваҷҷӯҳи шунавандагон пеш аз ҳама ба амали бозӣ нигаронида шудааст ва аллакай дар чараёни бозӣ вазифаи омӯзиширо ба таври ғайриимкон иҷро мекунад. Психологҳо тасдиқ мекунанд, ки ассимилятсияи мавод ҳангоми бозӣ ба хотираи худсарона ниёз надорад ва ин дарки эҳсосиро афзун мекунад, аз ҳад зиёд шудани донишҷӯёнро пешгирӣ мекунад.

Калимаҳои калидӣ: бозӣ, дарс, хонандагон, омӯзиш, химия, метод

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Абдунабиева М. Ғ.

магистрант второго курса специальности химия, ГОУ "Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова”

Аннотация: Дидактические игры — метод обучающих игр, известный в педагогике более полувека. Внимание аудитории, прежде всего, сосредоточено на игровом действии, и уже в процессе игры она наилучшим образом реализует воспитательную задачу. Психологи подтверждают, что усвоение материала в процессе игры не требует произвольного запоминания, а это усиливает эмоциональное восприятие, не давая ученикам перегружаться.

Ключевые слова: игра, урок, ученики, обучение, химия, метод

USING DIDACTIC GAMES IN TEACHING CHEMISTRY

Abdunabieva M. G.

Second-year Master's student in chemistry

Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov

Abstract: Didactic games are a method of educational games known in pedagogy for over half a century. The audience's attention is primarily focused on the game action, and during the game, the educational goal is best achieved. Psychologists confirm that learning material through play does not require voluntary memorization, which enhances emotional perception and prevents students from becoming overwhelmed.

Keywords: game, lesson, students, learning, chemistry, method

Бозиҳои дидактикӣ усули бозии таълимӣ мебошад, ки дар педагогика зиёда аз ним аср маълум аст. Таваҷҷӯҳи шунавандагон пеш аз ҳама ба амали бозӣ нигаронида шудааст ва аллақай дар чараёни бозӣ вазифаи омӯзиширо ба таври ғайриимкон иҷро мекунад. Психологҳо тасдиқ мекунанд, ки ассимилятсияи мавод ҳангоми бозӣ ба хотираи худсарона ниёз надорад ва ин дарки эҳсосиро афзун мекунад, аз ҳад зиёд шудани донишҷӯёнро пешгирӣ мекунад.

Вазифаи муаллим аз он иборат аст, ки дар бораи методологияи гузаронидани бозӣ дар дарс андеша кунад (он метавонад як дарси пурра ё фрагментҳои дарс дар тӯли 10-15 дақиқа бошад), лаҳзаҳои рақобатро ба бозӣ ворид кунад, системаи рейтингӣ, ҳолҳоро интихоб кунад, донишҷӯёнро дар бораи шарт ва қоидаҳои бозӣ пешакӣ огоҳ кунад. Инчунин вазифаи дигар аз фароҳам овардани фазои эҷодӣ ва демократӣ иборат аст, ки муносибати бепарвоии хонандаро нисбати дарсҳо ва иштироки ихтиёрии ӯ дар дарс баргараф мекунад.

Бояд омӯзиши фанни химияро бо методҳои нав бояд ба роҳ монд, ки шавқу ҳаваси хонандагон нисбати ин фан зиёд гардад. Яке, аз роҳи ҳалли ин масъала дар дарс ташкил намудани бозиҳои гуногуни химиявӣ ба ҳисоб меравад. Бозиҳои

химиявӣ хонандагонро водор месозад, ки ба омӯзиши фанни химия рӯ оварданд, зеро ки бе дониши химиявии назариявӣ – онҳо ғолиби бозӣ шуда наметавонанд. Ба ғайр аз, ин бозӣ дар дарс омӯзгор ва хонандагонро барои ҳамкорӣ ва якдигарфаҳмӣ равона месозад, ки дар натиҷа як коллективи мустаҳкамро ташкил диҳанд. Ҳангоми ташкили гурӯҳҳо барои гузаронидани бозӣ омӯзгор ба осонӣ дараҷаи дониши хонандагонашро хуб омӯзад, психология ва ахлоқи онҳоро омӯзад. Хонанда ҳамон вақт метавонад аз ўҳдаи ҳалли супориши омӯзгор барояд, ки бо иштирокчиёни гурӯҳ якҷоя фикр кунад, донишҳои якдигарро омешиш диҳанд, ин меҳнати якҷояи гурӯҳҳонаро металабад ва дар натиҷа онҳо бо ҳамдигар аҳл шаванд. Бозиҳои химиявӣ ҳамаи вазифаҳои тарбиявӣ, таълимӣ ва инкишофдиҳиро дар бар гирифта имконият медиҳад, ки хонандагонро водор менамояд, ки ба омӯзиши дифференциасионӣ озод назар кунад. Ҳамин тавр, бозиҳои химиявӣ: муқоиса, шинос кардан, ҳислатнок намудан, хулоса карда онро истифода бурдан тавонишро дар бар мегирад.

Ба миқдори зиёд ва мушкилии кор нигоҳ накарда, бозии дидактикӣ дар барои ҳамин тартиб додан ва интиҳоб намудани бозиҳои химиявӣ ҳам дар дарсҳои амалӣ ва ҳам дар дарсҳои лексионӣ муҳим аст. Омӯзгор мувофиқи мавзӯӣ нақша тартиб дода, дарс гузаронанд. Бомақсад гузаронидани бозӣ дар дарс, аҳамияти он барои омӯзиши химия, ба маҳорату малакаи моҳиронаи омӯзгор ва тарзи ташкил ва гузаронидани он вобастааст. Бозӣ барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон аз фанни химия, ёрии калон мерасонад. Агар бозии химиявӣ барои хонандагон шавқовар бошад, ин дар омӯзиши фан кӯмак расонида, диққатнокӣ дар онҳо зиёд мешавад.

Дар чараёни бозӣ дар хонандагон одатҳои бодикқатӣ, худфикркунӣ пайдо шуда, онҳо ба бодикқатӣ, кӯшиш ба дарс оварда мерасонад. Бозӣ – яке аз шуғли дӯстдоштатарини бача дар ҳамаи давраи замонҳо буд, ҳаст, мемонад. Аз ин рӯ аз рӯи қоида чорӣ намудани бозӣ аҳамияти калон дорад. Вай метавонад чун оина ҳислат ва ҳам хулосаҳои ҳам хуб ва ҳам бади бачагонро кушоду равшан нишон диҳад.

Бозӣ ин ба таври васеъ ҳамчун як воситаи таъсири пурқудрат буда, ба донишандӯзии коллективи хонандагон аҳамияти калон мерасонад. Дар хонандагон бозӣ хурсандӣ меорад, ба таълимгирандагон илҳоми тоза мебахшад, таассуроташонро нисбати фанни химия бой мегардонад. Ба омӯзгорон кӯмак мерасонад, ки аз таълими супоришҳо канорагирӣ накунад ва дар коллектив муҳити дӯстона эҷод кунанд. Бозиҳои химиявӣ набояд хонандагонро дилгир кунанд ва он якранг набошад. Бозӣ бояд донишхоро такмил диҳад, воситаи рушди ҳамачониба ва қобилият бошад, эҳсосоти мусбиро ба вучуд орад, ҳаёти дастаро бо мундариҷаи қолиб пур кунанд.

Ҳангоми гузаронидани бозӣ маводи омӯзишӣ аз тарафи хонандагон чандин маротиба такрор карда мешавад. Бозӣ фазои рақобати солихро ба вучуд меорад, ки хонандаро маҷбур месозад, ки дониши гирифтаашро ба таври механикӣ ба ёд орад ва фикр кунанд, ҷавоби дурустро интиҳоб намуда, онро муқоиса ва арзёбӣ намояд. Дар давоми бозӣ, хонандагони суғра фаъолтар мешаванд ва барои ҷустуҷӯи посухҳо аз китоби дарсӣ истифода бурда, барои фикр кардан шурӯъ мекунанд.

Бозии “ДИАГРАММАИ ВЕНН”

Бозии мазкур қобилияти додани тавсифи муқоисавиро меомӯзонад. Муаллим ба хонандагон ду объекти химиявӣ пешниҳод мекунанд: ду модда, ду унсур, як зухуроти физикӣ ва химиявӣ, ду зухуроти химиявӣ, омехта ва ҳолис хонандагон бояд ба қадри имкон хусусиятҳои умумӣ ва фарқиятҳои ин объектҳоро дар ду сутун пайдо кунанд ва нависанд. Сипас, хонандагон бо ҷуфт ё ҷаҳор нафар якҷоя карда, рӯйхати умумиро тартиб медиҳанд. Рӯйхати дарозтарин бо овози баланд хонда мешавад ва он бо аломатҳои қайд кардашуда аз рӯйхати гурӯҳҳои дигар илова карда мешавад. Корҳои минбаъда бо рӯйхат метавонанд гуногун бошанд. Шумо метавонед хонандагонро даъват кунед, ки хусусиятҳои аз ҳама муҳимро қайд кунанд ва интиҳоби худро баҳс кунанд ё хусусиятҳои интиҳоб кунанд, ки ба онҳо кӯмак мерасонанд: а) фарқ кардани объектҳо; б) ҷудо кардани объектҳо; с) таснифоти объектҳо.

Масалан, бозии мазкур ҳангоми мустаҳкамкунии мавзӯи “Фанни химия. Модда ва хосиятҳои он” ва пурсиши вазифаи хонагӣ ҳангоми мавзӯи “Моддаҳои ҳолис ва омехта. Аз ҳам ҷудо кардани омехтаҳо” истифода бурда мешавад.

Ҳамин тариқ, бозӣ ин ба таври васеъ ҳамчун як воситаи таъсири пурқудрат буда, ба донишандӯзии коллективи хонандагон аҳамияти калон мерасонад. Дар хонандагон бозӣ хурсандӣ меорад, ба таълимгирандагон илҳоми тоза мебахшад, таассуроташонро нисбати фанни химия бой мегардонад. Ба омӯзгорон кӯмак мерасонад, ки аз таълими супоришҳо канорагирӣ накунад ва дар коллектив муҳити дӯстона эҷод кунанд.

Адабиёт:

1. Солиев Л., Иброҳимов Ҳ., Ҳакимхоҷаев С. Химия (китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ).—Душанбе; Маориф ва фарҳанг, 2013.
2. Зубайдов У.З., Холназаров С. Методикаи таълими химия. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. - Душанбе-2011.
3. Космодемьянская С.С., Гильманшина С.И. Методика обучения химии (учебное пособие). – Казань: ТГГПУ, 2011.

4. Зубайдов У.З., Алимов С. ва дигарон. Барномаҳои методикаи таълими химия. - Душанбе, 2010.
5. **Маълумот дар бораи муаллиф:**
6. Абдунабиева Моҳира Ғайбуллоҷонова – магистранти бахши дуюми ихтисоси химияи МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”